

NECROPOLITICS IN THE PRISON SYSTEM: A STUDY BASED ON STATISTICS OF DEATHS FROM UNKNOWN CAUSES IN BRAZILIAN PRISONS (2014–2021)

*NECROPOLÍTICA NO SISTEMA PRISIONAL:
UM ESTUDO A PARTIR DAS ESTATÍSTICAS DE
MORTES POR CAUSAS DESCONHECIDAS NAS
PRISÕES BRASILEIRAS (2014–2021)*

MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI WERMUTH

Doutor em Direito Público (UNISINOS). Pós-doutor em Direito (USP). Professor do curso de Direito da UNIJUÍ. Coordenador do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* – Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos – da UNIJUÍ. Líder do Grupo de Pesquisa Biopolítica Et Direitos Humanos (CNPq). Pesquisador Gaúcho – Edital FAPERGS nº 05/2019. Bolsista Produtividade CNPq.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/0354947255136468>].
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-7365-5601>].
madwermuth@gmail.com

JAKLER NICHELE

Professor do Instituto Militar de Engenharia (IME), com doutorado e mestrado em Engenharia de Defesa (IME-2018, 2013) e graduação em Engenharia Química (IME-2006). Professor da graduação em Engenharia Química e do Programa de Pós-Graduação em Química. Coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Defesa. Agraciado em 2022 pela FAPERJ como Jovem Cientista do Nosso Estado.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/7838061386770370>].
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-3046-8459>].
jakler@ime.eb.br

CÍNTIA DA SILVA TELLES NICHELE

Doutora em Saúde Pública na ENSP/FIOCRUZ. Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da

Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ). Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente do curso de Especialização em Direitos Humanos e Saúde do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da ENSP/FIOCRUZ.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/7579976788225116>].
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0001-6685-1017>].
cintiatelles.ensp@gmail.com

ALDO PACHECO FERREIRA

Doutor e Mestre em Engenharia Biomédica (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia – COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). Bacharel em Ciências Biológicas (UGF). Pesquisador e Docente da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/FIOCRUZ. Coordenador de Ensino do DIHS/ENSP. Coordenador de Mestrado Profissional – Direitos Humanos, Justiça e Saúde: Gênero e Sexualidade. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq: Direitos Humanos, Saúde & Ambiente. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. Pesquisador 1-D (CNPq).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/0942554454570321>].
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-7122-5042>].
aldopachecoferreira@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724851>].

Recebido em: 25.04.2023

Aprovado em: 17.10.2023

Última versão dos autores: 22.10.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Direitos Humanos

ABSTRACT: This is a quantitative study using descriptive statistics methods to analyze how deaths from unknown causes in the Brazilian prison system from 2014 to 2021 show an ongoing death policy (necropolitics). The research started with the gathering and organization of official data on mortality rates in Brazilian prison institutions. After tracing the scenario of deaths of unknown cause in the prison population, we examined data from the Mortality Information System (SIM) of DATASUS, which counts and classifies deaths in Brazil over the years. Finally, we analyzed the behavior of data from time series of deaths of unknown cause in terms of increase or decrease. The data analyzed showed that deaths due to unknown causes in Brazilian

RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo utilizando métodos de estatística descritiva para analisar em que medida as mortes por causas desconhecidas no sistema carcerário brasileiro, entre os anos de 2014 e 2021, evidenciam uma política de morte (necropolítica) em curso. A pesquisa iniciou com a reunião e organização dos dados oficiais sobre os índices de mortalidade nas instituições prisionais brasileiros. Em seguida, traçado o cenário de mortes com causa desconhecida na população carcerária, examinamos os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do DATASUS, que contabiliza e classifica as mortes no Brasil ao longo dos anos. Por fim, analisamos o comportamento dos dados de séries temporais de mortes com causa

prisons represented, on average, 10% of the deaths that occurred in the period considered. Comparing the results with data on deaths from external causes in the population shows that the conditions of deprivation of liberty associated with a necropolitical context enhance the lack of commitment to public care policies for citizens under the guardianship of the state.

KEYWORDS: Necropolitics – Prison system – Human rights – Deaths – Public policies.

desconhecida em termos de aumento ou diminuição. Os dados analisados mostraram que as mortes por causas desconhecidas nas prisões brasileiras representam, em média, 10% dos óbitos ocorridos no período considerado. A comparação dos resultados com os dados de mortes por causas externas na população evidencia que as condições de privação de liberdade associadas a um contexto necropolítico potencializam o descomprometimento com as políticas públicas de cuidado aos cidadãos sob tutela do estado.

PALAVRAS-CHAVE: Necropolítica – Sistema prisional – Direitos humanos – Mortes – Políticas públicas.

SUMÁRIO: 1. Introduction. 2. Method. 3. Results. 4. Discussion. 5. Final considerations. 6. References. 7. Legislation. 8. Jurisprudence.

1. INTRODUCTION

It is not new to say that the Brazilian prison system is collapsing. This situation in which it is immersed has already been recognized by the Brazilian Federal Supreme Court, in the injunction of the Action for Non-compliance with Fundamental Precept No. 347/2015. Daily, Brazilian society and institutions are faced with facts that show the extremely high rate of violence produced in the prison environment. In addition to the deaths produced in the context of rebellions and power struggle between factions that dominate significant spaces of Brazilian penitentiary institutions, the statistics produced about the fulfillment of custodial sentences in the country draw attention to the high number of deaths of detainees due to “unknown causes” – the central theme of this study.

The Federal Constitution of 1988 establishes, in its art. 5, important limitations to the state punitive power directly related to the application of the custodial sentence, by prohibiting: a) the submission of any person to torture or to inhuman or degrading treatment (item III); b) the imposition of death sentences (except in the case of declared war), life sentences, forced labor, banishment or cruel or infamous sentences (item XLVII). Likewise, the Constitutional Text assures everyone, among other guarantees related to the imposition of custodial sentences: a) the individualization of the penalty and its fulfillment in penal establishments that consider the nature of the crime committed, and the convict age and sex (item XLVIII); b) the respect for the physical and moral integrity of the convicts (item XLIX) (BRASIL, 1988).

In the infra-constitutional scope, the Penal Execution Law (Law nº 7.210/1984) establishes, as a duty of the State, the material, sanitary, legal, educational, social, and religious